

Особенности социального развития детей дошкольного возраста

Ургенчский государственный педагогический институт- доц.,
зав.кафедры «Методика дошкольного образования»

Бекчанов Худайберган Урунович,

преподаватель кафедры «Методика дошкольного образования»

Матниязова Азиза Бахтияровна,

магистрант кафедры «Методика дошкольного образования»

Кадамова Мадина Анварбековна

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли педагога в формировании представлений о семье у детей дошкольного возраста. Так же раскрываются некоторые аспекты развития представлений детей о семье в современных социально- культурных условиях.

Ключевые слова: педагог, семья, дошкольный возраст, формирование представлений о семье.

Одним из важнейших моментов в характеристике социального развития ребенка, развития, реализуемого в его усложняющейся деятельности, выступает развертывание явления социализации-индивидуализации, поступательно осуществляемого - от осознания растущим человеком своих социальных возможностей, через становление личностных новообразований, к проявлению, укреплению, качественному изменению социальной позиции в результате собственной творческой активности.

Главный смысл социального развития ребенка заключается в присвоении общественной сущности человека – от самовосприятия, самооценки, самоутверждения до самосознания, социальной ответственности, потребности в самореализации своих возможностей, субъективного осознания себя самостоятельным членом общества, понимания своего места и значения в нем.

Эмоциональное развитие дошкольника является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон. Те высокие нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые характеризуют развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. Они

возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания.

Дошкольный возраст является предметом пристального внимания учёных и практиков как важный и ответственный период в жизни человека, как момент рождения личности. В этот период происходит активное развитие психических процессов, свойств личности и ребенок быстро осваивает широкий спектр различных видов деятельности. Именно в этот период наиболее важным является влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние существующей в ней системы внутрисемейных, а также детско-родительских отношений. Уровень знаний и представлений детей о семье будет зависеть как от развития, особенности восприятия семейных отношений, психологических функций, так и от формы преподавания. Проблемой формирования у дошкольников представлений о семье занимались выдающиеся психологи (Л.С.Выготский, П.Г.Гальперин, С.Л.Рубинштейн и др.) и педагоги (Ф.С.Блехер, Т.И.Ерофеева, А.Н.Леушина, Т.Н.Мусейибова, З.А.Михайлова, Б.Никитин, В.П.Новикова, Т.Д.Рихтерман, Е.В.Сербина, А.А.Смоленцева, Т.В.Тарунтаева, Е.И.Тихеева и др.)

Актуальность темы связана с тем, что семья является основной, где закладывается и формируется воспитание и отношение к окружающему миру. Весь багаж, который приобретает ребёнок в детские годы в семье, он сохраняет и применяет в течение всей жизни. Родители для ребенка становятся образцом и с рождения он осваивает опыт своей семьи, у него уже начинает формироваться представление о семейной жизни. Именно там закладываются основы личности ребенка, ведь в семье ребенок находится в течение значительной части своей жизни. Современные исследователи (Е.П.Арнаутова, Т.Т.Зубкова и др.) в своих работах рассматривают вопрос о формировании духовно-нравственного воспитания и чувства любви к семье, к родному дому, считая, что все это необходимо прививать ребенку с детского сада.

Ошибки, совершаемые родителями не всегда можно исправить. Взрослые даже не подозревают, что наносят вред своим детям, ошибаясь в вопросах воспитания. На сегодняшний день ребенок не может быть ограничен только миром семьи, иначе в последующем возникнут трудности вхождения в любую новую социальную среду. В дошкольном возрасте детям необходимо

самим научиться ориентироваться в построении межличностных контактов. И семья, и детский сад должны объединить свои усилия в обучении молодого поколения с учетом преимуществ и недостатков каждого и возможности взаимной компенсации. Мир информации сложный, и современные семьи нуждаются в разнообразных знаниях. Дошкольное образовательное учреждение должно помогать семьям в воспитании детей. Формирование представлений о семье в настоящее время является одной из важнейших составляющих образования дошкольников и представляет собой комплексную педагогическую задачу, которая может успешно решаться только при помощи вовлечение в процесс ресурсов семьи как общих, так и индивидуальных.

Таким образом можно сделать вывод о том, что при совместной работе педагога с детьми и их родителями формируется: представление о любящей семье; понимание проявлять заботливое отношение к близким; уважение и сплоченность к своей семье.

Список литературы:

1. Авдеева Н.Н., Силвестру А.И., Смирнова Е.О. Развитие представлений о самом себе у ребенка от рождения до 7 лет // Воспитание, обучение и психологическое развитие. - М., 1977.
2. Воспитание самооценки и активность у детей дошкольного возраста. - М., 1973.
3. Галигузова Л.И. Психологический анализ феномена детской застенчивости // Вопросы психологии. - 2000. - №5.
4. Ганошенко Н.И., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Особенности личностного развития дошкольников в предкризисной фазе и на этапе кризиса семи лет // Вопросы психологии. - 1999. - №1.
5. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция психологического развития дошкольника. - Минск, 1997.
6. Лисина М.И., Силвестру А.И. Психология самосознания у дошкольников. - Кишинев: Штиинце, 1983.
7. Лисина М.И., Смирнова Р.А. Формирование избирательных привязанностей у дошкольников // Генетические проблемы социальной психологии. - Минск. - 1985.
8. Мухина В.С. Психология дошкольника. - М., 1975.
9. Развитие образа себя, образа сверстника и взаимоотношений детей в процессе общения // Развитие общения дошкольников со сверстниками. - М.: Педагогика, 1989